

15-16 YOSHLI BASKETBOLCHILARDA HARAKAT ANIQLIGI VA UNI OSHIRISHDA VESTIBULAR ANALIZATORNING O'RNI

Fatima Vaxabovna Ganiyeva

Dotsent, Ўzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. Chirchiq shahar.

fatima_ganiyeva.62@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363186>

Annotatsiya. Ushbu ish basketbolchilarda harakat aniqligi va uni oshirishda vestibulyar analizatorining o'rni, va ta'sir etishini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotning ob'ekti sifatida sport maktablarida shug'ullanuvchi 15-16 yoshli basketbolchi bolalar tanlangan. Basketbolchilarda harakat texnikasi va uning aniqligi yetarli shakllanmagan uchun tanlangan bollarda ishlab chiqilgan maxsus testlar qo'llab ko'rilgan. Kuzatuv natijasiga ko'ra ushbu tectlarni qo'llangandan keyin mashqlarni muntazam bajarib borish natijasida harakatlanish texnikasi ham tezligi ham oshganligi aniqlangan.

Аннотация. Данная тема посвящена изучению роли и влияния вестибулярного анализатора на повышение точности движений баскетболистов. Объектом исследования были выбраны баскетболисты 15-16 лет, занимающиеся в спортивных школах. Специальные тесты, разработанные на избранных ребят, применялись у баскетболистов из-за не формирования техники движения и ее точности. По результатам наблюдения установлено, что в результате регулярных занятий после применения данных тестов увеличилась техника и скорость движений.

Abstract. This topic is devoted to studying the role and influence of the vestibular analyzer on increasing the accuracy of movements of basketball players. The object of the study were basketball players aged 15-16 years old, involved in sports schools. Special tests developed for selected children were used on basketball players due to the lack of formation of movement technique and its accuracy. Based on the results of observation, it was established that as a result of regular training after using these tests, the technique and speed of movements increased.

Калит сўзлар: vestibulyar, sub'ektiv, analizator, koordinatsiya.

Ключевые слова: вестибулярный, субъективный, анализатор, координация.

Key words: vestibular, subjective, analyzer, coordination.

Kirish. Yurtboshimiz SH.M.Mirziyoyev tashabbuslari hamda ularning bevosita rahnamoligida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari doirasida rivoj topib bormoqda. Alohida ta'kidlash joizki, keskin raqobat ostida kechayotgan, nihoyatda katta hajmi, o'ta shiddatli yuklamalar bilan farqlanuvchi zamonaviy sport musobaqalarida yuksak natijalarga erishish mashg'ulotlarni ilmiy asosda tashkil qilishga da'vat etmoqda.

Shuning uchun ham yurtimiz rahbariyati tomonidan soha bo'yicha qabul qilingan barcha farmon va qarorlarda ana shu zaruriyat strategik vazifa sifatida belgilangan. Ammo afsuski, xali ko'pgina joylarda - ta'lim maskanlari sport to'garaklari, Sport maktablari, hatto terma jamoalarda ham olib borilayotgan mashuglotlar sifatli xalqaro talablarga javob bermaydi. Mashg'ulotlarga bo'lgan ana shunday betartib yondoshish basketbol amaliyotida ham ko'zga tashlanadi.

Тадқиқотнинг долзарлиги. Ma'lumki, bugungi basketbol musobaqalari, ularda ijro etiladigan texnik-taktik harakatlar o'ta keskin o'zgaruvchan yo'nalish va vaziyatlarda maksimal shiddat doirasida kechmoqda. Binobarin, bunday vaziyatlarda barcha harakatlar texnikasi va taktikasi yuksak turg'unlik hamda mukammal mahorat bilan ijro etilishi talab qilinadi. Texnik-taktik harakatlar birinchi navbatda vestibulyar analizatorining funksional faoliyatiga ta'sir etib, tananing muvozanat saqlash imkoniyatini susaytiradi yoki umuman izdan chiqaradi. Koordinatsiya, ya'ni bir vaqtning o'zida bir necha harakatning uyg'un bajarilishi biologik jihatdan qanchalik maqsadga muvofiq bo'lsa, uni odam shunchalik oson va aniq bajara oladi. Bordiyu, koordinatsiya biologik jihatdan qaror topib qolgan harakatlarga zid kelsa, unga erishish ham shu qadar

qiyinlashadi. Ayniqsa o'yin yakunlashgan sari yuklamalar yig'indisi birinchi navbatda muvozanat saqlash funksiyasini boshqaruvchi vestibulyar apparatiga ta'sir etib, tanani chayqalishiga olib keladi, muvozanat saqlash buziladi. Natijada ijro etiladigan harakat koordinatsiyasi va texnikasi izdan chiqadi. Bunday hoyaat harakat aniqligini tushirib yuboradi. Shuning uchun harakat texnikasi va uning final aniqligini aylanma harakat mashqlari ta'sirida muntazam shakllantirib borish texnika va aniqlikni barqarorlashtiradi mukammallashtiradi. Qayd etilgan fikr-mulohazalar mavzuning o'ta dolzarb amaliy ahamiyatga loyiq ekanligidan dalolat beradi.

Тадқиқотнинг мақсади. 15-16 yoshli basketbolchilar misolida basketbolchilarda harakat aniqligi va uni oshirishda vestibulyar analizatorining o'rni, va ta'sir etishini o'rganishga bag'ishlangan.

Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun basketbolchilar bilan olib borilayotgan an'anaviy mashg'ulotlarni pedagogik kuzatuv yordamida o'rganildi va vazifalar belgilab olindi hamda maxsus testlar ishlab chiqildi.

Тадқиқотнинг vazifalari. 1. Aylanma harakat ta'sirida muvozanat saqlash vaqtini aniqlash. 2. Joydan to'pni yuqoriga to'pninga otib umbaloq oshib mashqini bajarib harakat texnikasini aniqlash va vestibulyar analizatorini ishlashini baholash. 3. Sakrab to'pni ikki qo'llab bosh ustidan savatga to'p tashlash texnikasi va aniqligini baholash.

Тадқиқот natijalari va ularning qiёсий taхлили. Maktab to'garaklarida va sport maktablarida basketbol bo'yicha olib bo'yalayotgan mashg'ulotlarni vizual kuzatish shuni ko'rsatadiki, to'pni xolis va raqib qarshiligida urib borib, uni savatga turli usullarda tashlash texnikasi hamda aniqligini shakllantirishga etarli vaqt ajratishar ekan. Shu bilan bir qatorda ushbu o'yin usullarini turli keskin o'zgaruvchan yo'nalishli harakatlar aniqligi va unda vestibulyar analizatorini ta'sirida takomillashtirish mashqlarini qo'llashga yetarli ahamiyat berilmagan. Shuning uchun ishlab chiqilgan test mashqlarini qo'llab tadqiqot o'tkazildi. Tadqiqot natijalari jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Savatga to'p tashlash texnikasi va aniqligini shakllantiruvchi aylanma harakat mashqlari samaradorligi.

№	Test mashqlar	Tajribadan oldin	Tajribadan keyin	Ko'rsatkichlar farqi
1.	To'p bilan umbaloq oshish, tezkor aylanma harakatlantirish va muvozanat saqlash (3 sek.)	7,2	16,6	8,4
2.	1 -testdan keyin joyda turyb to'pni ikki qo'llab bosh ustidan 10 marta eavatra tashlash (marta)	5,5	7,8	2,3
3.	To'p tashlash texnikasi (ball)	5,0	7,2	2,2

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, vestibulyar apiarati shakllantirish va harakat texnikasi va aniqligini shakllantirish bo'yicha ishlab chiqilgan mashqlar majmuasi yuksak samaradorlik qiymatiga ega ekan. Jumladan, to'pni ushlab turib umboloq oshish tezkor aylanma harakatlantirish va muvozanat saqlash dastlab sinov boshlanmasdan avval 7,8 sek.ni tashkil etdi. Ishlab chiqilgan mashqlarni muntazam bajarish natijasida ushbu ko'rsatkich 16,6 sek.gacha o'sdi. Ko'rsatkichlar farqi 8,4 sek. bilan ifodalangan bo'lib, aylanma harakat ta'sirida muvozanat saqlash funksiyasini sezilarli shakllanganligini ko'rsatdi.

1-testni bajarish (ya'ni boshni aylanma harakatlantirish) zahoti joyda turib to'pni ikki qo'llab bosh ustidan 10 marta savatga tashlash aniqligi sinovdan avval 5,5 martani tashkil etgan bo'lsa, sinovdan keyin 7,8 marta bilan ifodalandi. Ko'rsatkichlar farqi 2,3 martani tashkil etdi.

Harakat texnikasi ham ancha shakllanganligi kuzatildi. Chunonchi, boshni aylanma harakatlantirish yuklamasidan keyin to'pni joydan turib bosh ustidan ikki qo'llab savatga tashlash texnikasi sinovdan oldin 5,0 ballni tashkil etgan bo'lsa, 4 oydan so'ng ushbu ko'rsatkich 7,2 ballgacha o'sdi. O'sish sur'ati 2,2 ball bilan ifodalandi.

Dastlabki va sinov tadqiqotlari natijalarining qiyosiy tahlili yosh basketbolchilarni savatga to'p tashlash texnikasiga o'rgatish va ularda shu usulni aniq ijro etish mahoratini shakllantirishda turli aylanma harakat mashqlaridan foydalanish o'ta foydali natija berar ekan.

Хулоса. Mavzu bo'yicha shu ma'lum bo'ldiki, ushbu qobiliyatni ishlab chiqilgan mahsus harakat mashqlari yordamida muntazam shakllantirib borish vestibulyar apparatiga foydali natija berishi mumkin ekan. Ushbu mashqlarni muntazam bajarib borish natijasida harakat texnikasi ham, uning aniqligi ham sezilarli o'sar ekan. Ishlab chiqilgan aylanma harakat mashqlari va qo'llanilgan test mashqlari yosh basketbolchilarni tayyorlash va ularni vestibulyar apparatini shakllantirish, amaliyotga joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Адабиётлар

1. Ganieva F.V. Sport pedagogik mahoratini oshirish (basketbol). // O'quv qo'llanma. T.: 2023. – 267 b.
2. Ganiyeva F.V. O'zDJTSU. Yosh basketbolchilarda sakrovchanlikni rivojlantirishda qo'llar harakatini o'rni// jismoniy tarbiya, sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar” Respublika ilmiy –amaliy anjumani to'plami 22 – oktyabr 2022 yil, 209-210b
3. F.V. Ganiyeva., O'ng va chap qo'lda savatga to'p otish qobiliyatini shakllantirish samaradorligi // bokschilar o'quv-mashg'ulot jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslariga bag'ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman to'plami, O'zDJTSU,2022. Noyabr, 450-453b
4. Ганиева Ф.В. Турли тайёргарлик боскичларида шуғулланаётган ёш баскетболчиларда тўпни уриб югуриш тезлиги ва техникасини шаклланиш динамикаси. Sportda ilmiy tadqiqotlar jurnali. 2023 yil, 1-soni. 20-23 b.
5. Ганиева Ф.В. Динамика функциональных параметров при обосновании игрового времени в соревновательной деятельности баскетболистов при воспитании выносливости. Fan-sportga ilmiy-nazariy jurnali. 2023 yil, 1-soni. 16-19 b.
6. Ганиева Ф.В. Ёш баскетболчиларни тарбиялашда техник тайёргарликнинг моҳияти , мазмуни ва хусусиятлари. // “Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спорт соҳасини ривожлантиришнинг муаммо ва ечимлари” Республика илмий-амалий анжумани 2021, 25-26 ноябрь,160-165 бет.
7. D. Brown “Handbook of Basketball Fundamentals and Drills”.2010 U.S.A. -109p.
8. Денисова У.Д., Ганиева Ф.В., Машарипова Р.Ю., Basketball nazariyasi va uslubiyati. // o'quv qo'llanma// Kaleon Press, T. 2021, -178b.
9. Miradilov B.M. Basketball nazariyasi va uslubiyati. // Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. T.: “Shafolat Nur Fayz”, 2021. – 456 b.
10. Morgan Wootten. Coaching basketball successfully. / Morgan Wootten with Dave